

Профилактика молодежных девиаций в России и за рубежом

Цинченко Г. М. *, Орлова И. С.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; galina_ts55@mail.ru

РЕФЕРАТ

Цель и задачи. В статье проанализированы социальные институты, входящие в систему профилактики девиаций среди детей и молодежи. Отмечена особая роль институтов, контролирующей деятельность людей и регулирующих их отношения в сферах общественной жизни, к которым также относится общественно опасное поведение. Рассмотрен опыт ряда зарубежных стран по профилактике девиантного поведения молодежи.

Методы. В исследовании использован комплекс общенаучных методов, таких как анализ, синтез, обобщение, сравнение, системно-функциональный и комплексный подход. В рамках заявленной темы осуществлена систематизация теоретических положений и современных подходов к проблеме молодежных девиаций на основе изучения работ различных авторов, нормативных документов, официальной статистики.

Теоретическая и практическая значимость представленного исследования состоит в том, что оно может стать основой для дальнейшего изучения деятельности социальных институтов по профилактике различных девиаций молодежи. Проведенный анализ российского и зарубежного опыта профилактики дает возможность выявить состояние проблем подростков и молодежи, актуализирует значимость государственной политики в отношении данных категорий населения, как в процессе формирования, так и в процессе ее реализации. Полученные материалы позволяют выделить позитивные результаты и выявить факторы, способствующие дальнейшему развитию деятельности по предупреждению общественно опасного поведения молодежи.

Результаты и выводы. В статье представлены результаты исследования деятельности социальных институтов по профилактике девиаций молодежи в России и ряде зарубежных стран. Выявлены слабые и сильные стороны в системе институтов профилактики девиантного поведения. Обоснована недостаточная эффективность организации государственной системы профилактики. Сформулированы выводы о необходимости объединения усилий государственных и негосударственных ресурсов в этом направлении.

Ключевые слова: подростки, молодежь, социальные институты, государственная система профилактики

Для цитирования: Цинченко Г. М., Орлова И. С. Профилактика молодежных девиаций в России и за рубежом // Управленческое консультирование. 2021. № 1. С. 97–105.

Prevention of Youth Deviations in Russia and Abroad

Galina M. Tsinchenko*, Inna S. Orlova

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; galina_ts55@mail.ru

ABSTRACT

Goals and objectives. The article analyzes the resources of support for families with disabled children living in the Leningrad region. There is substantial state support for this category of families, developing the potential of non-state support resources. The results of the government's efforts to support families with children with disabilities, as well as the tasks set to be solved in the near and long term, are considered.

Methods. The study used a set of general scientific methods, such as analysis, synthesis, generalization, comparison, system-functional and integrated approach. Within the framework of the stated theme, theoretical provisions and modern approaches have been organized by studying the works of various authors, regulatory documents and official statistics.

The theoretical and practical significance of the study is that it can be the basis for further study of social resources and life strategies of families with children with disabilities, their transformation. The analysis provides an opportunity to identify the problems of families with children with disabilities in Leningrad, actualizes the importance of state policy regarding these categories of families, both in the process of formation and in its implementation. The materials provide us with positive results achieved by the authorities of the Leningrad region and identify ways to further develop both state and non-state social support for families with children with disabilities in the region.

Results and conclusions. The article presents the results of the research of the resources of state and non-state social support for families with children with disabilities in The Leningrad region. Conclusions have been drawn on the need to unite the efforts of state and non-state resources in this direction

Keywords: adolescents, young people, social institutions, the state prevention system

For citing: Tsinchenko G. M., Orlova I. S. Prevention of Youth Deviations in Russia and Abroad // Administrative consulting. 2021. N 1. P. 97–105.

Противоречивые глобальные перемены в сферах экономики, политики, образования, общественного строя Российской Федерации за последние десятилетия привели к массовому обеднению населения, повышению смертности, росту алкоголизации и наркотизации общества, что предопределило рост подростковых девиаций.

Несмотря на то, что по данным статистики в период с 2016 по 2018 г. на 31% снизилось количество несовершеннолетних, страдающих алкоголизмом, однако неизменным остается показатель детской и подростковой наркомании. В среднем в России около 30 тыс. подростков страдают от наркотической зависимости, что приводит к развитию серьезных заболеваний в этой среде и к высокой ранней смертности. Значительным также остается и показатель детской проституции. Ежегодно около 2 млн подростков женского и мужского пола в возрасте от 14 до 17 лет занимаются проституцией¹. Согласно данным Росстата, Россия занимает 3-е место в мире по количеству подростковых суицидов. Показатель подросткового суицида в нашей стране превышает средний мировой показатель в 3 раза. На 100 тыс. детей в возрасте до 14 лет 2,5 кончают с собой, а из подростков от 15 до 19 лет — 16,3 сводят счеты с жизнью². Отсутствие положительной динамики в статистике детских и молодежных девиаций свидетельствует о недостаточной эффективности государственной системы профилактики девиантного поведения.

В этой связи остается актуальной необходимость исследования деятельности государственных систем по профилактике девиантного поведения с целью повышения эффективности принятия управленческих решений и государственных мер в сфере предотвращения причин возникновения девиаций.

В процессе профилактики девиантного поведения особую роль играют социальные институты, представляющие собой стабильные формы организации и контроля общественной жизни. Социальные институты контролируют деятельность

¹Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/emiss> (дата обращения: 12.09.2020).

²Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/0> (дата обращения: 26.09.2020).

людей, регулируют их отношения и поведение в различных сферах общественной жизни, в том числе и общественно опасное поведение. Особую роль берут на себя следующие социальные институты: государство, семья, политические партии, молодежные общественные организации и движения, суд, культура и образование [1]. Они оказывают влияние на становление молодого поколения, определение его места и роли в обществе, формирование поведенческих особенностей (рис.).

Очевидно, что каждый социальный институт определенным образом влияет на сознание и поведение несовершеннолетних. Если устойчивые моральные ценности, сложившиеся традиции, привычки, общественное мнение воздействуют опосредованно, то государство, политические партии, подростковые организации, школы, клубы по интересам действуют более активно, влияя на формирование жизненной позиции и позиционирования несовершеннолетними себя в обществе. Эти группы социальных институтов взаимосвязаны, нацелены на формирование позитивных стартовых жизненных условий для подрастающего поколения.

В Российской Федерации несколько лет существует устойчивая система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Основными задачами данной системы являются предотвращение общественно опасного поведения несовершеннолетних и эффективная борьба с последствиями их девиантного поведения. Согласно ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»¹ в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят:

- органы, составляющие систему по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- органы опеки и попечительства;
- органы по делам молодежи;
- органы управления социальной защитой населения;
- федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования;

Рис. Социальные институты, контролирующие общественно опасное поведение
Fig. Social institutions that control socially dangerous behaviour

¹Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/12116087> (дата обращения: 26.09.2020).

- органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;
- органы управления здравоохранением;
- органы службы занятости;
- учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции).

Контроль над деятельностью перечисленных органов осуществляют федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Ведущими задачами государственных органов и социальных учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Деятельность по предупреждению общественно опасного поведения осуществляется на следующих принципах: законности, демократизма, гуманного обращения с подростками, поддержки института семьи и эффективного взаимодействия с ней, индивидуального подхода к подросткам, соблюдения конфиденциальности полученных данных, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

Проведение непосредственной профилактической работы с молодежью возлагается на социальные учреждения различной ведомственной принадлежности.

Согласно федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»¹ в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят следующие органы и учреждения системы образования:

- органы управления образованием;
- общеобразовательные учреждения общего образования, образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального образования и другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс;
- образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типов органов управления образованием.

Определение несовершеннолетних граждан, в отношении которых регулярно ведется профилактическая деятельность в образовательных учреждениях, оговорено определением общественно опасной деятельности, согласно национальному праву.

В п. 11 Закона РФ «Об образовании»² понятия «общественно опасного» и «девиантного» поведения тождественны. Согласно данному закону, дети, достигшие возраста 11 лет, по решению суда могут быть определены в специализированные образовательные учреждения, которые смогут обеспечить комфортные условия для

¹ Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/12116087/> (дата обращения: 26.09.2020).

² Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения 15.10.2020).

получения образования, реабилитации подростков, окажут эффективные медицинские услуги, обеспечат профессиональной подготовкой.

Специализированные учебно-воспитательные учреждения¹ создаются для несовершеннолетних граждан, которые нуждаются в особых условиях педагогического воздействия, образовательной деятельности и требующих особого психологического подхода в следующих случаях: не несут уголовной ответственности, в силу того, что на момент совершения преступления не достигли совершеннолетия; достигли совершеннолетия, но не несут уголовную ответственность, так как на момент осуществления общественно опасного деяния не могли осознавать общественную опасность своих действий, в связи с отставанием в развитии, не связанным с душевно-психическим расстройством. Условия в таких учреждениях должны способствовать проведению социально-профилактической работы с несовершеннолетними, нацеленной на их социальную реабилитацию и коррекцию поведения.

Профилактика девиантного поведения является базовой предпосылкой становления подрастающего поколения. Ребенок с общественно опасным поведением не становится таким случайно. Антисоциальные убеждения, противоречащие нормам морали, формируются задолго до того, как подросток перестает взаимодействовать с социальными институтами (семьей, школой, государством). Задачей системы по предупреждению девиантного поведения среди несовершеннолетних выступает его своевременная профилактика. Она достигается путем эффективного взаимодействия социальных институтов, открытого диалога с гражданами страны, совместной деятельности государства и общественных молодежных организаций.

Проблема девиаций в молодежной среде характерна для большинства стран, в каждой стране сложился национальный опыт ее решения. Зарубежные теоретические подходы и социальная профилактическая практика в работе с молодежью также могут быть полезны и для России.

Япония имеет самый низкий уровень проявления девиантного поведения среди несовершеннолетних в мире. Особенностью японской политики, направленной на профилактику безнадзорности и девиантного поведения в молодежной среде, можно считать ярко выраженный адресный характер. Он заключается в нацеленности профилактических мер как на детей и подростков, обучающихся в средних и старших классах школы, так и на систему школьного образования в целом. Антидевиантная политика Японии включает в себя систему мер, объединяющую усилия правительства, школы, семьи и общества по предотвращению общественно опасного поведения среди подростков.

В государственной политике по отношению к подрастающему поколению эффективно используется система общественного контроля, например, традиционное для граждан Японии чувство принадлежности к особой социальной группе, ассоциирование личности с этой социальной группой, как ведущий основополагающий инструмент общественного контроля, позволяющий предотвратить проявление девиантного поведения среди несовершеннолетних.

В числе мероприятий, реализуемых государственной властью Японии в рамках политики, направленной на предупреждение девиантного поведения, особой эффективностью обладает активная деятельность общественных организаций, при помощи которых налаживается взаимосвязь между социальными институтами. Создается своеобразная система, которая усиливает роль общества в действиях

¹Постановление Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/136913/> (дата обращения: 26.09.2020).

по предупреждению девиации среди несовершеннолетних и борьбы с ней; повышаются ответственность и контроль правительства за работой школьных учреждений по воспитанию несовершеннолетних, по их интеграции в современное японское общество, укреплению моральных ценностей в подростковой среде [4]. Эффективными мероприятиями правительства Японии по борьбе с девиацией являются:

- стимулирование активизации деятельности общественных организаций;
- ответственность и контроль государства за деятельностью школы по обеспечению воспитания подрастающего поколения;
- функционирование эффективной системы правового управления школьным образованием.

Среди высокоразвитых стран Европы важную роль в сфере профилактики девиантного поведения среди несовершеннолетних, а также предупреждению преступности среди граждан в целом играет такая страна, как Германия [2]. Правительство Германии не применяет общее уголовное право по отношению к гражданам, не достигшим 21 года, для того чтобы помочь подросткам, еще не сформировавшимся в своих убеждениях, сделать грамотный выбор в сложных жизненных ситуациях, не переступая закон. В стране специфично и судопроизводство по правонарушениям, совершенным несовершеннолетними. Расследование этих дел проводит специализированная прокуратура по делам несовершеннолетних граждан. Главным источником уголовного права несовершеннолетних граждан ФРГ является Закон об отправлении правосудия по делам молодежи — системный законодательный акт, который включает в себя нормы уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права (JGG). Данный закон в качестве мер воздействия на правонарушителей предусматривает: воспитательные меры, принудительные меры, уголовное наказание.

«Закон о защите молодежи» от 23.07.2002 выделяет базовые группы: дети — граждане, до наступления 14 лет, и подростки — граждане от 14 до 18 лет, от 18 до 24 лет — «молодые взрослые». Правительство Германии убеждено, что гражданин, не достигший возраста 24 лет, находится на этапе формирования мировоззрения, соответственно, ему свойственно ошибаться. Находясь под эффективным влиянием социальных институтов (дом, семья, государство, образовательные учреждения), обучаясь в благоприятных условиях, приспособленных к росту и развитию, несовершеннолетний сможет грамотно определиться в своих политических и общественных взглядах. В Германии существует специальная нормативная база, регулирующая общественную профилактику девиантного поведения среди молодежи [2].

Эффективная политика Германии по профилактике общественно опасного поведения несовершеннолетних заключается во взаимодействии государственных и общественных институтов. Путем открытого диалога государство реализует право подрастающего поколения на существование в комфортных условиях, положительно сказывающихся на самоопределении несовершеннолетнего, как гражданина своей страны. Государственная политика Германии в сфере предупреждения девиации несовершеннолетних направлена на эффективное образование молодежи, по получению которого гражданам предоставляются рабочие места, а уровень зарплат ограничивает людей от риска преступления черты закона. Также государство активно взаимодействует с детскими, подростковыми и молодежными объединениями, в соответствии с их классификациями.

Факторами эффективного предотвращения преступности среди несовершеннолетних в Германии через государственные институты являются [2]:

- применение комплексного подхода к образованию молодежи, а именно: сочетание образования с обеспечением молодежи рабочими местами;

- сотрудничество власти и неправительственных организаций на всех уровнях реализации молодежной политики;
- структурирование молодежной политики по уровням — общенациональным, региональным и местным;
- использование принципа субсидиарности, когда основная ответственность, в том числе финансовая, возлагается на низовой уровень;
- условное деление единого массива молодежи на непосредственно молодежь и «молодых взрослых», поскольку приоритеты этих возрастных групп различны.

В Англии акцент по предупреждению девиантного поведения молодежи делается на вторичную профилактику. На лиц, нарушивших закон, распространяются такие меры государственного принуждения, как условное осуждение, ограничение свободы и штраф. Социальный работник ведет наблюдение за осужденным в течение всего периода условного заключения, продолжительность которого может быть сроком от 6 месяцев до 3 лет.

Уголовное законодательство Англии выделяет три группы несовершеннолетних.

1. Малолетние дети в возрасте до 10 лет. Для них установлена неоспоримая презумпция об уголовной недееспособности.
2. Дети в возрасте от 10 до 14 лет. Уголовная ответственность по факту возможна, но вопрос о ее применении решается в индивидуальном порядке.
3. Подростки в возрасте от 14 до 17 лет (при назначении наказаний к ним приравниваются молодые люди от 17 до 21 года).

Совершеннолетие наступает в Англии в 21 год, что дает гражданину полностью сформироваться во взглядах и убеждениях. К гражданам моложе 21 года применяются меры, по факту не являющиеся мерой пресечения. Такие, как: приказ о надзоре социальными службами, приказ о попечительстве, приказ родителям и опекунам несовершеннолетнего создать условия для обеспечения положительного поведения подростка и т. д.

Гражданина, не достигшего 21 года, могут обязать оказывать предоставление социальных услуг обществу, например, выполнять обязательные не оплачиваемые общественные работы в течение времени, определенного судом (количество часов зависит от возраста подсудимого). Несовершеннолетнего могут отправить в социальный центр временного задержания и только в особых случаях — к не характерному для несовершеннолетних преступников заключению под стражу и пожизненному ограничению свободы. Крайние меры по отношению к несовершеннолетним назначаются только в тех случаях, когда, по решению социальных служб и государственных институтов, отсутствуют для данного нарушителя лояльные методы исполнения наказания [3]. В порядке сопутствующих наказаний для несовершеннолетних на территории Англии применяется лишение прав: на вождение транспортного средства, на занятие указанной судом деятельностью.

По примеру стран, имеющих успешный опыт профилактики девиантного поведения среди несовершеннолетних, правительству Российской Федерации стоит пересмотреть систему, противостоящую общественно опасному поведению молодежи. Очевидно, что уголовный возраст в России начинается достаточно рано, в период становления подростка как личности, в момент оценки им общественно-го и политического строя своей страны, важно не давить, а поддержать, посредством грамотно выстроенной социальной политики государства. Консервативные взгляды на предупреждение и профилактику девиантного поведения среди несовершеннолетних вряд ли помогут его предотвратить и тем более эффективно бороться с последствиями общественно опасных действий.

Государственные органы должны более активно взаимодействовать с общественными организациями на всех уровнях реализации молодежной политики. Также необходимо выстроить доверительный диалог между социальными институ-

тами, для того чтобы подрастающее поколение росло в безопасной среде и развивалось в комфортных условиях.

В современных условиях должны принципиально меняться подходы к организации профилактической работы, с тем, чтобы от мер административно-правового воздействия перейти к оказанию социально-педагогической помощи семье, подростку, помощи, основанной на изучении личности несовершеннолетнего правонарушителя, условий его семейного и общественного воспитания [5]. Такая работа может вестись успешно лишь в тесном взаимодействии всех социальных институтов и требует глубоких специальных психолого-педагогических знаний. Системный анализ генезиса отклоняющегося поведения выявляет различные неблагоприятные психобиологические, психолого-педагогические, социально-психологические, психологические и социальные факторы, обуславливающие отклонения в поведении детей и подростков, свидетельствует о необходимости комплексного подхода к профилактике, включающего комплекс социально-медико-педагогических мер по оздоровлению условий воспитания и коррекции отклоняющегося поведения несовершеннолетних.

Литература

1. Ахьядов Э. С. Отечественный и зарубежный опыт профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних // Молодой ученый. 2016. № 2. С. 658–662.
2. Жданова М. А. Исследование проблемы и практического опыта профилактики девиантного поведения подростков и молодежи в современной Германии // Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании. Материалы XIX Международной научно-практической конференции. СПб. : Российский гос. пед. университет им. А. И. Герцена, 2018. 490 с. С. 401–408.
3. Кушнир С. И. Опыт предупреждения преступного поведения подростков в США и Великобритании : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Коломна, 2001.
4. Морозов Н. А. Основные классификации методов, используемых в Японии для предупреждения и борьбы с девиантным поведением молодежи // Alma Mater. 2013. № 3. С. 93–98.
5. Цинченко Г. М., Орлова И. С. Наркопотребление несовершеннолетних как социальная проблема // Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2019. Т. 14, ч. 3. С. 1069–1077.

Об авторах:

Цинченко Галина Михайловна, доцент кафедры социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат социологических наук, доцент; tsinchenko-gm@anepa.ru

Орлова Инна Степановна, доцент кафедры социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат педагогических наук, доцент; oca-oca@mail.ru

References

1. Akhyadov E. S. Domestic and foreign experience in the prevention of neglect and juvenile delinquency // Young scientist [Molodoi uchenyi]. 2016. N 2. P. 658–662. (In rus).
2. Zhdanova M. A. Study of the problem and practical experience of preventing deviant behavior of adolescents and young people in modern Germany // Problems of pedagogical innovation in vocational education. Materials of the XIX International Scientific and Practical Conference. St. Petersburg; Herzen Russian State Pedagogical University, 2018. 490 p. P. 401–408. (In rus).
3. Kushnir S. I. Experience in preventing criminal behavior of adolescents in the USA and Great Britain: dissertation abstract. Kolomna, 2001. (In rus).
4. Morozov N. A. Basic classifications of methods used in Japan to prevent and combat deviant behavior of youth // Alma Mater. 2013. N 3. P. 93–98. (In rus).

5. Tsinchenko G. M., Orlova I. S. Drug abuse of minors as a social problem // Health is the basis of human potential: problems and ways to solve them [Zdorov'e — osnova chelovecheskogo potentsiala: problemy i puti ikh resheniya]. 2019. V. 14, Part 3. P. 1069–1077. (In rus).

About the authors:tt

Galina M. Tsinchenko, Associate Professor the Chair of Social Technologies of North-West Institute of Management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Sociology, Associate Professor; tsinchenko-gm@ranepa.ru

Inna S. Orlova, Associate Professor the Chair of Social Technologies of North-West Institute of Management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Pedagogic, Associate Professor; oca-oca@mail.ru